

Odontologia Hospitalar nos Currículos de Graduação: Um Estudo das Instituições do Norte e Nordeste do Brasil

Hospital Dentistry in Undergraduate Curricula: A Study of Institutions in Northern and Northeastern Brazil

Thaís Torres Barros Dutra

Graduada e Mestra em Odontologia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Doutora em Odontologia, com ênfase em Estomatopatologia, pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professora de Pós-Graduação (mestrado e doutorado) em Odontologia (PPGO-UFPI) e Tutora da Área de Odontologia na Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos do Hospital Universitário da UFPI (HU-UFPI). Professora Substituta de Patologia na graduação da UFPI, vinculada ao Departamento de Medicina Especializada. E-mail: thaistorres@ufpi.edu.br

Mykelson Hirley Almeida Santos Araújo

Aluno de Graduação em Odontologia, Universidade Federal do Piauí. E-mail: Mykelson@ufpi.edu.br

Ariane Mara Castelo Branco

Cirurgiã-dentista, aluna do Programa de Pós-graduação em Odontologia (PPGO), Universidade Federal do Piauí. E-mail: arianemara@gmail.com

Jessa Iashmin Alcobaca Gomes Machado

Cirurgiã-dentista, Universidade Federal do Piauí. E-mail: jessa.machado@ufpi.edu.br

Resumo: A Odontologia Hospitalar é uma especialidade voltada à saúde bucal de pacientes com condições sistêmicas complexas, atuando em hospitais, ambulatórios ou domicílios. No entanto, apesar de sua importância crescente, a presença dessa disciplina nos currículos de graduação em Odontologia ainda é reduzida e pouco padronizada, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Este estudo teve como objetivo analisar a oferta da disciplina de Odontologia Hospitalar nas instituições de ensino superior dessas regiões. Este estudo investigou a oferta da disciplina Odontologia Hospitalar nos cursos de graduação em Odontologia de instituições das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo observacional

transversal descritivo, com coleta de dados em agosto e setembro de 2023, por meio da análise de matrizes curriculares disponíveis nos websites de 238 instituições. Os resultados indicam que 197 instituições disponibilizaram seus currículos online, sendo que cerca de um terço oferecia a disciplina, com predominância em instituições privadas (90%) e na região Nordeste (80%). Em 46,3% dos casos, a disciplina era obrigatória, com variação na natureza (teórica, prática ou teórico-prática) e concentração nos períodos finais do curso (9º e 10º períodos). Conclui-se que há ausência de padronização na inclusão da disciplina, apesar de sua relevância para a formação integral e multiprofissional.

Palavras-chave: Educação em odontologia. Faculdades de odontologia. Equipe hospitalar de odontologia. Currículo. Odontologia hospitalar.

Abstract:

Hospital Dentistry is a specialty focused on the oral health of patients with complex systemic conditions, working in hospitals, outpatient clinics, or home care. This study investigated the availability of the Hospital Dentistry course in undergraduate dental programs at institutions in the North and Northeast regions of Brazil. It is a descriptive cross-sectional observational study, with data collection conducted in August and September 2023 through the analysis of curriculum structures available on the websites of 238 institutions. The results indicate that 197 institutions provided their curricula online, with approximately one-third offering the course, predominantly in private institutions (90%) and in the Northeast region (80%). In 46.3% of cases, the course was mandatory, with variations in its nature (theoretical, practical, or theoretical-practical) and concentration in the final periods of the program (9th and 10th semesters). It is concluded that there is a lack of standardization in the inclusion of the course, despite its relevance for comprehensive and multidisciplinary training.

Key words: Dental education. Dental schools. Hospital dental team. Curriculum. Hospital dentistry.

Introdução

O curso de Odontologia teve início em 1884 no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro e da Bahia, inicialmente anexado ao curso de Medicina. Desde então, o ensino

odontológico passou por diversas reformulações curriculares, visando expandir-se para atender às necessidades de saúde bucal da população (Pereira 2012). Atualmente, o Brasil conta com 402.552 cirurgiões-dentistas registrados, distribuídos nas seguintes regiões: Sudeste (51,1%), Nordeste (18,1%), Sul (15,7%), Centro-Oeste (9,1%) e Norte (6%). Essa distribuição reflete as disparidades econômicas e de infraestrutura educacional do país, com maior concentração de profissionais no Sudeste e menor oferta nas regiões Norte e Nordeste (Conselho Federal de Odontologia 2024).

A Odontologia, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas orofaciais, não se limita ao ambiente ambulatorial. Atualmente ela se estende estendendo-se também aos atendimentos domiciliares e hospitalares. No Brasil, a Odontologia Hospitalar (OH) emergiu da atuação dos cirurgiões bucomaxilofaciais, particularmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), onde a vigilância das infecções é fundamental. A área foi reconhecida oficialmente em 2010 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (RDC 7/2010 da ANVISA) e pelo Conselho Federal de Odontologia como habilitação em 2015 (Resolução CFO-162/2015), tornando-se

uma especialidade odontológica em 2024 (Resolução 262/2024 CFO).

Apesar dos desafios enfrentados pelo cirurgião-dentista para obter reconhecimento no ambiente hospitalar (Vivacqua et al. 2024), a disciplina de OH durante a graduação se configura como alternativa para promover uma nova visão e concepção dos pacientes e equipes de saúde, além de ampliar o campo de atuação e aprofundar os conhecimentos dos graduandos nesta área (Martins et al. 2023). No entanto, a realidade em relação ao ensino de OH é variável, sendo pouco abordada nos currículos de graduação de Odontologia no Brasil (Lucas et al. 2017; Palmeira et al. 2020; Medeiros et al. 2020; Martins et al. 2023; Pereira e Carvalho 2023).

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de Odontologia estabelecem que o egresso deve possuir uma formação generalista e humanista, capacitado para atuar em diversos níveis de atenção à saúde, incluindo o ambiente hospitalar (Medeiros et al. 2020; De Oliveira et al. 2018; Resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002). No entanto, as DCNs não detalham especificamente os aspectos relacionados à inclusão, carga horária e ementa do ensino de OH.

A necessidade de padronização e inclusão da OH nos currículos dos cursos de Graduação em Odontologia é incontestável, considerando seu impacto na prática clínica contemporânea. Contudo, a literatura demonstra que a inserção da disciplina nas grades curriculares em diversas regiões do Brasil ainda é reduzida (Lucas et al. 2017; Palmeira et al. 2020; Medeiros et al. 2020; Martins et al. 2023; Pereira e Carvalho 2023). E, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, carece de uniformidade e abrangência em comparação ao restante do país.

Neste cenário, o presente estudo teve como objetivo investigar a oferta da disciplina de OH em IES no Brasil, com foco na distribuição geográfica, perfil institucional, e estrutura curricular por meio de um levantamento dos cursos de Odontologia cadastrados no site do Ministério de Educação (MEC - http://emec.mec.gov.br/).

Metodologia

Estudo observacional transversal descritivo que abrangeu a análise dos currículos de cursos de Odontologia de Instituições de Ensino Superior nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Como a coleta de dados se baseou exclusivamente em informações secundárias disponíveis

publicamente, não foi necessária a análise por um Comitê de Ética em Pesquisa.

Para tanto, foi realizado um levantamento dos cursos de Odontologia cadastrados no site do Ministério de Educação (MEC - <http://http://emec.mec.gov.br/>) e definido as IES elegíveis. As instituições listadas foram acessadas individualmente para a localização e o exame da matriz curricular ativa dos cursos disponíveis nos sites oficiais das IES. A coleta dos dados foi realizada por um único pesquisador no período de agosto a setembro de 2023.

O critério de inclusão das IES no estudo foi a disponibilização on-line da matriz curricular dos cursos de Odontologia. Após a obtenção da matriz, foi realizada a busca pelo termo “Odontologia Hospitalar”, bem como dados referentes ao tipo de instituição (pública ou privada), a natureza da disciplina (teórica, prática, teórico-prática), o semestre (período) e o regime de oferta ao longo do curso (optativa ou obrigatória) (Medeiros et al. 2020).

No período da coleta de dados existiam registrados no site do MEC um total de 238 Instituições de Ensino Superior na região Norte e Nordeste que ofertavam o curso de graduação em Odontologia. Destes, 41 não disponibilizavam suas matrizes curriculares, sendo excluídos do

estudo. Portanto, compuseram a amostra 197 cursos de IES. Os dados foram tabulados em planilha específica e analisados por meio de estatística descritiva, com frequências absolutas e relativas analisados no programa SPSS, versão 20.0.

Neste estudo, foram avaliadas 238 Instituições de Ensino Superior (IES), com uma distribuição geográfica predominante na região nordeste, onde 76,9% das instituições estão localizadas. Além disso, 91,2% das IES analisadas são privadas (Tabela 1). Este perfil geográfico e institucional sugere uma concentração significativa da oferta de Odontologia Hospitalar (OH) nesta região e por instituições privadas.

Das IES estudadas, 82,8% disponibilizam a matriz curricular em seus sites institucionais para consulta pública, facilitando o acesso à informação acadêmica (Tabela 1). No entanto, apenas 33,6% dessas instituições incluem em sua grade curricular o componente de OH ou equivalente, evidenciando uma lacuna na formação odontológica em nível nacional.

A análise regional mostra que a região nordeste lidera na oferta de OH, com 76,9% das IES dessa área incluindo o componente em seu currículo. Notavelmente, todas as IES públicas que oferecem OH estão concentradas nesta

região (Tabela 1), o que destaca uma possível desigualdade na distribuição geográfica da formação especializada em OH no Brasil.

Resultados

Neste estudo, foram avaliadas 238 Instituições de Ensino Superior (IES), com uma distribuição geográfica predominante na região nordeste, onde 76,9% das instituições estão localizadas. Além disso, 91,2% das IES analisadas são privadas (Tabela 1). Este perfil geográfico e institucional sugere uma concentração significativa da oferta de Odontologia Hospitalar (OH) nesta região e por instituições privadas.

Das IES estudadas, 82,8% disponibilizam a matriz curricular em seus sites institucionais para consulta pública, facilitando o acesso à informação acadêmica (Tabela 1). No entanto, apenas 33,6% dessas instituições incluem em sua grade curricular o componente de OH ou equivalente, evidenciando uma lacuna na formação odontológica em nível nacional.

A análise regional mostra que a região nordeste lidera na oferta de OH, com 76,9% das IES dessa área incluindo o componente em seu currículo. Notavelmente, todas as IES públicas que oferecem OH estão concentradas nesta região (Tabela 1), o que destaca uma

possível desigualdade na distribuição geográfica da formação especializada em OH no Brasil.

Região	N	%
Nordeste	183	76,9
Norte	55	23,1
Perfil IES		
Pública	21	8,8
Privada	217	91,2
Matriz Curricular disponível para consulta?		
Sim	197	82,8
Não	41	17,2
Oferta da disciplina de OH?		
Sim	80	33,6
Não	117	49,2
Matriz não disponível	41	17,2

Tabela 1 – Panorama das Instituições de Ensino Superior (IES) em Odontologia nas regiões Nordeste e Norte do Brasil em 2023 (n = 238).
Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

Quanto ao formato e natureza da disciplina de OH, 46,3% das IES indicam que o componente é obrigatório, porém há variação significativa quanto à sua natureza (teórica, prática ou teórico-prática) (Tabela 2). A maioria das instituições concentra a oferta de OH nos últimos anos do curso (9º e 10º períodos), sugerindo um enfoque tardio na formação específica para ambientes hospitalares (Tabela 2).

	Nordeste		Norte		Total	
	N	%	N	%	N	%
Oferta da disciplina de OH?						
Sim	64	80	16	20	80	100
Perfil IES						
Pública	8	10	0	0	8	10
Privada	56	70	16	20	72	90
Formato da disciplina de OH						
Obrigatória	25	31,3	12	15	37	46,3
Optativa	4	5	0	0	4	5
Informação não disponível	35	43,8	4	5	39	48,8
Teórico e prático	9	11,3	0	0	9	11,3
Teórico	2	2,5	0	0	2	2,5
Prático	4	5	1	1,3	5	6,3
Outros	5	6,3	2	2,5	7	8,8
Não informado	44	55	13	16,3	57	71,3
Semestre letivo em que a disciplina de OH é ofertada						
6º período	1	1,3	0	0	1	1,3
7º período	5	6,3	1	1,3	6	7,5
8º período	9	11,3	4	5	13	16,3
9º período	31	38,8	9	11,3	40	50
10º período	12	15	1	1,3	13	16,3
Não informado	6	7,5	1	1,3	7	8,8

Tabela 2 – Panorama da oferta do componente curricular "Odontologia Hospitalar" nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (n=80). Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

Discussão

Os resultados do presente estudo apontam para a necessidade de uma revisão estratégica nas diretrizes curriculares, visando uma distribuição mais equitativa e detalhada da formação em OH ao longo dos cursos de Odontologia no Brasil. Isso poderia contribuir significativamente para a preparação adequada dos futuros profissionais frente aos desafios da prática odontológica hospitalar e para melhor atender às necessidades de saúde bucal da população.

A análise do ensino de OH nas regiões Norte e Nordeste do Brasil avaliou o estado atual e as perspectivas futuras da

disciplina nas instituições de ensino superior públicas e privadas. Os dados obtidos permitiram compreender como a OH estava incluída nos currículos.

A pesquisa revelou que nem todas as IES disponibilizam informações completas sobre sua organização curricular online e quando estão disponíveis, nem todas as características relevantes são apresentadas, o que limita a transparência e dificulta uma avaliação mais precisa. Estudos anteriores (Palmeira et al. 2020; Lucas et al, 2017) já haviam evidenciado essa falta de informações completas e acessíveis sobre os currículos das disciplinas. Essa deficiência limita a capacidade de avaliar a qualidade e a adequação dos componentes curriculares e pode impactar negativamente a qualidade geral da educação odontológica nas regiões Norte e Nordeste.

Além da transparência na divulgação das informações curriculares, a oferta da disciplina de OH se apresenta como outra limitação significativa, conforme observado em estudos anteriores, sendo frequentemente baixa (Palmeira et al. 2020; Medeiros et al. 2020). Essa limitação é evidente pelo fato de que quase metade das instituições analisadas neste estudo não oferecem a disciplina de OH em seus currículos. Essa lacuna educacional impacta na formação dos futuros

cirurgiões-dentistas, limitando sua preparação para atenderem adequadamente em contextos clínicos hospitalares.

Os estudantes de Odontologia reconhecem a importância do papel do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar e valorizam a experiência de estágio durante a graduação para adquirir conhecimentos nessa área (Santos et al. 2023). Isso está em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2018, que preconizam uma formação generalista e humanista, preparando o egresso para atuar em todos os níveis de atenção à saúde (de Lima et al. 2020; de Oliveira et al. 2018; Ministério da Educação 2018). No entanto, os estudantes consideram a carga horária destinada à disciplina como insatisfatória. Pode-se notar que a inclusão da disciplina aumentaria os conhecimentos teóricos e práticos dos acadêmicos (Santos et al. 2023; Palmeira et al. 2020).

Em algumas IES, essa disciplina é integrada de forma robusta nos currículos dos cursos de odontologia, com aulas teóricas e práticas abordando os aspectos específicos do atendimento odontológico em ambientes hospitalares, muitas vezes em parceria com hospitais e centros de saúde. Em outras instituições, o ensino de OH pode ser limitado ou ausente, revelando lacunas na formação dos futuros profissionais da odontologia devido à falta

de infraestrutura, escassez de docentes especializados e pouca integração com serviços de saúde (Lucas et al. 2017; Palmeira et al. 2020; Medeiros et al. 2020; Martins et al. 2023; Pereira e Carvalho 2023).

A falta de inclusão da OH em algumas IES, conforme evidenciado neste estudo, representa uma limitação significativa que compromete a preparação dos futuros profissionais da odontologia. Esta lacuna não apenas restringe o acesso dos estudantes a uma formação completa e abrangente, mas também perpetua desigualdades na qualidade da educação odontológica pelo país. Diante disso, é importante que políticas educacionais sejam desenvolvidas e implementadas, especialmente nas instituições públicas, para incentivar a inclusão obrigatória da disciplina de OH nos currículos. Essas medidas contribuiriam para elevar os padrões de formação em odontologia em todo o Brasil.

Por outro lado, a concentração significativa da oferta de OH na região nordeste destaca uma disparidade na formação. Essa predominância pode ser atribuída a disponibilidade de recursos e prioridades institucionais que favorecem essa área de especialização em determinadas localidades. No entanto, essa distribuição geográfica desigual também

revela a necessidade de abordagem mais equitativa e inclusiva na implementação da OH em nível nacional. Se faz importante que todas as regiões do país tenham acesso a uma formação de qualidade em OH.

A discussão sobre o formato e a natureza da disciplina de OH revela aspectos importantes sobre sua implementação e estruturação nos currículos das IES. Conforme evidenciado neste estudo, aproximadamente 46,3% das IES pesquisadas indicam que a disciplina é obrigatória. No entanto, há uma notável variação quanto à natureza do componente curricular, que pode ser teórica, prática ou teórico-prática, o que pode influenciar significativamente a experiência de aprendizado dos estudantes e sua preparação para atuação.

Além disso, a concentração da oferta da disciplina nos últimos anos do curso, especificamente nos 9º e 10º períodos, sugere um enfoque tardio na formação. Esta abordagem levanta questões sobre a adequação temporal para desenvolver habilidades e competências necessárias para lidar com a complexidade dos cuidados odontológicos hospitalares. Atrasar a introdução da disciplina pode impactar a preparação dos futuros profissionais, limitando sua familiarização precoce com as exigências práticas e

teóricas desse campo específico da odontologia.

Esses achados destacam a necessidade de revisão curricular e de políticas educacionais que promovam uma distribuição mais equitativa e eficaz da formação em Odontologia Hospitalar ao longo do curso de graduação. Uma abordagem mais integrada desde os estágios iniciais da formação pode potencializar a capacidade dos estudantes de adquirir conhecimentos teórico-práticos-científicos essenciais e de desenvolver habilidades relevantes para atender de maneira eficaz em ambientes hospitalares, seja em níveis ambulatoriais, de UTI ou cirúrgicos.

As limitações deste estudo são importantes para contextualizar a interpretação dos resultados obtidos. A amostra utilizada foi selecionada a partir de instituições de IES públicas e privadas específicas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, o que pode limitar a generalização dos achados para todo o país. Além disso, a disponibilidade e a qualidade das informações sobre os currículos das instituições variaram, afetando a profundidade da análise realizada. Essas considerações são fundamentais para compreender os resultados de forma crítica e para orientar futuras investigações que busquem uma visão mais abrangente e

detalhada do ensino de Odontologia Hospitalar em todo o Brasil.

Para futuras pesquisas, é importante considerar formas alternativas de coleta de dados e ampliar a pesquisa para todo o território brasileiro. Essas medidas proporcionariam uma análise mais completa do ensino de OH em nível nacional, fornecendo bases sólidas para iniciativas futuras visando fortalecer não apenas o ensino, mas também a prática efetiva da Odontologia Hospitalar.

Conclusão

O panorama da oferta da disciplina de Odontologia Hospitalar (OH) nas regiões Norte e Nordeste do Brasil revela uma falta de padronização e uma implementação discreta e limitada nos currículos dos cursos de Odontologia. Essa realidade reflete desafios estruturais que precisam ser enfrentados para promover uma formação mais abrangente e equitativa em todo o país. A análise dos dados evidenciou que apenas um terço das instituições avaliadas oferecem a disciplina de OH, com uma concentração maior em instituições privadas e na região Nordeste. Essa distribuição desigual destaca a necessidade urgente de revisar as diretrizes curriculares nacionais para incluir a OH de forma consistente em todas as IES, preparando os estudantes para os desafios da prática hospitalar e melhorando a

qualidade dos cuidados odontológicos em ambientes hospitalares.

A falta de transparência na divulgação das matrizes curriculares das IES é um dos principais obstáculos para a avaliação precisa da oferta da disciplina de OH. Muitas instituições não disponibilizam informações completas e acessíveis sobre seus currículos, dificultando a análise detalhada da qualidade e adequação dos componentes curriculares. Essa deficiência limita a capacidade de identificar lacunas na formação dos estudantes e de implementar melhorias necessárias. A implementação de políticas que incentivem ou obriguem as IES a disponibilizarem de forma clara e detalhada suas matrizes curriculares seria um passo importante para aumentar a transparência e permitir uma análise mais aprofundada do ensino de OH.

Referências Bibliográficas

Conselho Federal de Odontologia. 2015. *Resolução nº 163, de 9 de novembro de 2015: Conceitua a Odontologia Hospitalar e define a atuação do cirurgião-dentista habilitado a exercê-la*. Diário Oficial da União, Brasília.

De Oliveira, Erika Lira, Gloria Maria Pimenta Cabral, Anna Karyna Fernandes de Carvalho Galvão, Cristiane Araújo Maia Silva, Fernanda de Araújo Trigueiro Campos, e Michely Patrick Farina. 2017. "Odontologia Hospitalar: Uma Realidade na Graduação." *Revista Campo do Saber* 3(2).

De Oliveira, Jiovana Katarina Carvalho, Clarissa Lopes Drumond, e Marcos Alexandre Casimiro de Oliveira. 2022. "Análise por Experiência dos Formandos do Curso de Odontologia sobre a Importância da Inserção do Cirurgião-Dentista no Âmbito Hospitalar." *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento* 11(16): e573111638834.

Lucas, Bruno Bevenuto, José Lázaro Rodrigues Vieira Júnior, João Felipe Besegato, e Pablo Guilherme Caldarelli. 2017. "Ensino da Odontologia Hospitalar no Sul do Brasil." *Revista da ABENO* 17(2): 68–75.

Grupo Técnico de Odontologia Hospitalar. 2020. *Manual de Odontologia Hospitalar*. São Paulo.

Martins, Gabryelle Ferreira, Marília Jaci Azevedo de Oliveira Santos, Ketlin Lara Tosta Vanzo, e Yamba Carla Lara Pereira. 2023. "A Percepção da Importância da Inserção da Odontologia Hospitalar na Grade Curricular do Curso de Odontologia: Um Relato de Experiência." *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento* 12(5): e10012541520.

Medeiros, Yuri de Lima, Luan Viana Faria, Danielle Fernandes Lopes, Iasminy Soares de Oliveira, e Gisele Maria Campos Fabri. 2020. "Inserção da Odontologia Hospitalar na Grade Curricular dos Cursos de Odontologia do Sudeste Brasileiro." *Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre* 61(1): 85–91.

Palmeira, Julia Tavares, Regina Mendes da Silva, José Henrique de Araújo Cruz, Itamar da Silva Nunes, Manuella Santos Carneiro Almeida, e Camila Helena Machado da Costa Figueiredo. 2020. "Ensino de Odontologia Hospitalar no Curso de Odontologia na Região Nordeste

do Brasil." *Revista Interdisciplinar em Saúde* 7: 33–44.

Pereira, Ana Luísa Duarte, e Thiago de Amorim Carvalho. 2023. "Panorama dos Cursos de Odontologia Hospitalar no Brasil: Estudo Transversal." *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences* 5(4): 2662–2672.

Pereira, Wander. 2012. "Uma História da Odontologia no Brasil." *História e Perspectivas* 47: 147–173.

Santos, Victor Hugo Pires da Silva, Larissa Pegoraro Bedin, Carina Dionísio Neves, Claudia Cristiane Baiseredo de Carvalho, e Cláudia Lúcia Moreira. 2023. "Implementação da Disciplina de Odontologia Hospitalar na Graduação: Diferencial de Formação nos Últimos Sete Anos." *Revista Brasileira de Odontologia Hospitalar* 1(1): 57–64.

Vivacqua, Amanda Beatriz Gonçalves, Edson Hilan Gomes de Lucena, Gilberto Alfredo Pucca Júnior, e Fábio Carneiro Martins. 2024. "Análise do Atendimento Odontológico Hospitalar a Pacientes com Necessidades Especiais no Brasil." *Pesquisa Oral Brasileira* 38: e007.